

Werner Miguel Otte

Grado en Arqueología

Universidad de Granada

Patrimonio, valor, vacío. O reivindicación de la mercantilización inmobiliaria del dolmen de Menga

En primer lugar, el público es necesariamente la referencia básica y fija de cualquier actuación sobre el Patrimonio. En este sentido, difusión, en tanto que transmisión y acción política, debe dirigirse a alguien, siendo dicho receptor el público, tanto como ente general como en una o varias de sus diversas subdivisiones posibles en función de intereses u otros condicionantes. Esto se ve expresado en el artículo 44.1 de la Constitución Española de 1978, según el cual “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Sin público, cualquier actividad arqueológica o patrimonial se realiza en un vacío, sin marco en el que se inserta. Además, el interés del público es asimismo imperativo para la acción política e institucional sobre el Patrimonio. El propio Patrimonio como bien público ya lo implica y apela. Aunque su participación es más bien pasiva en las formas que acotan actualmente las acciones sobre y mediante el Patrimonio, es el público el motor por el que se canalizan los medios para la difusión y la referencia para la misma. Estas acciones son, por tanto, relativas por definición, y en tanto que tal, relativizables a un interés social. Ese interés encuentra su manifestación en el *valor*.

A partir de aquí, encontramos diferentes formulaciones o definiciones de este valor, que asimismo constituye la base fundamental sobre la cual se construye la propia ontología del Patrimonio. Podemos traer a colación, por ejemplo, la idea de un “valor universal excepcional” (Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 1972, Artículo 1), que es desarrollado en mayor profundidad en el artículo 77 en sus directrices (Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, 2008, Punto 77, pp. 54-55). La propia nomenclatura, referido a la idea de Valor Universal Excepcional, es profundamente sesgada. Aunque se articula como la base de la definición de

Patrimonio tanto natural como cultural, cabe preguntarse qué hace excepcional una manifestación bien cultural o bien natural. Lo amplio de la idea da cabida a una mayor diversidad, pero asimismo a que cualquier argumentación pueda ser válida. Esto se ejemplifica bien por el empleo de criterios estéticos o las apelaciones a “obras maestras del genio creador humano” (*Ibid.*) o “intercambio de valores humanos” (*Ibid.*), lo cual se asemeja más a una categoría metafísica. Por otro lado, cuando se indica que “debe estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas u obras que tengan una importancia universal excepcional” (*Ibid.*), ello ya requiere de antemano haber declarado que la referencia actual del patrimonio en cuestión es de alto valor, sea lo que sea lo que quiera decir eso. Aportan algo más de concreción criterios como “aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultura o civilización viva o desaparecida” (*Ibid.*) (nótese el uso del término civilización) o “ser ejemplos representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y desarrollo de ecosistemas (...)” (*Ibid.*). En cualquier caso, en esencia, es una argumentación que da pie a un *todo vale* y se puede considerar un reconocimiento implícito de que *patrimonio es todo aquello que consideramos como tal*. En resumen, la categoría de patrimonio, entendida como fundamentada en un valor universal excepcional, es totalmente contingente e intuitiva, y como tal, responde a todo nuestro entramado de sesgos.

Evidentemente, el sustrato en el que enraíza, desde esta perspectiva, el Patrimonio, va más allá de la mera fetichización (la cual no es de extrañar, cómo no, pues toda la humanidad tiene sus ojos clavados en esas piedras del dolmen de Menga, pues por algo es su patrimonio, universal y evidentemente apreciado por toda ella) y se torna contenedor de una esencia nacional(*ista*), tan inmutable como lo es el ente al que alimenta y que lo alimenta. A un nivel superficial, olvidamos fácilmente que esos dólmenes son parte de nuestro presente y que han tenido vida más allá de su construcción original (no hay que ir más allá del pozo que contiene el dolmen de Menga, presumiblemente muy posterior, o su utilización como casa en época moderna).

Finalizo sin conclusión, pues no la hay, más allá de decir que ofrecería las llaves de Menga a alguien que busque casa barata en Antequera, devolviendo así algo de realidad y cotidianidad a nuestros queridos artificios (y no puedo oponerme a hacer lo mismo con la Alhambra). Y asumo que Menga, antigua habitante de su cueva, seguramente no se habría opuesto a cableado eléctrico en su casa o a tuberías que llegaran al dolmen. Solo la muerte del Patrimonio puede darle vida, y solo así se puede reanimar esa tumba mutada en casa y ahora forzada a ser nuevamente tumba, con la novedad de su enmudecimiento. Si el valor es

indefinido o relativamente definible, puedo y debo recalcar el valor inmobiliario del dolmen de Menga, pues considero todo lo demás una afrenta a la veracidad de su valor histórico. Y evidentemente, si la Alhambra es en su esencia un parque de atracciones, su valor como tal no debe quedar ignorado...

Bibliografía

Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978). Artículo 44.1. Recuperado el 03 de enero de 2023 de: [https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con)

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Artículo 1. París, 16 de noviembre de 1972, UNESCO. Recuperado el 20 de octubre de 2022 de: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html

Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Punto 77. París, 2 de febrero de 2005. UNESCO. En *Textos básicos de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972*, pp. 23-205. Recuperado el 20 de octubre de 2022 de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000138676_spa